

KONSTITUTSIYA VA SIYOSIY JARAYONLAR

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti
yuridik fakulteti 103-guruh talabasi
Po'latov Ibrohimjon
email sayti: Ibrohimpulatov58gmail.com
Sadikova Yorkinoy Salijonovna
SHarof Rashidov nomidagi Samarqand davlat Universiteti

Maqolada bugungi kunda eng dolzarb siyosiy jaryon bo'lyotgan Konstitutsiyaning yangi tahriri haqida fikr yuritilgan. Bunda mamlakatimizda dastlabki Konstitutsiyaning qabul qilinish jarayonlari, o'sha davrdagi siyosiy vaziyatlar, shuningdek yaqin yillardagi siyosiy o'zgarishlar va islohotlar ularning natijalari, davlatimizda inson va fuqarolarning huquq erkinliklarini qay tarzda ekanligi belgilab o'tilgan.

***Kalit so'zlar:** Demokratiya, konstitutsiya, mamlakat inson va fuqaro, islohotlar, moddalar, xavfsizlik.*

Konstitutsiya-bu davlatning asosiy qonuni, davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlar tizimini, ularning vakolatlari shakllantirish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek sud tizimini belgilab beruvchi joriy qonunlarning asosi.

Demokratiya-barcha insonlar tenglik bilan kollektiv qarorga kelish imkoniga ega bo'lib, fuqarolar erkinligi va tengligi qonunlarda mustahkamlangan, xalq hokimiyatchiligining vosita va shakllari amalda o'rnatilgan va yuzaga chiqarilgan, davlat bilan inson munosabatlarini belgilovchi, konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligi, hokimiyatning bo'linishi, davlat boshlig'i va vakolatli organlarning saylab qo'yilishi kabi jarayonlarni o'z ichiga olgan siyosiy boshqaruv tizim hisoblanadi.

Yuqoridagi tushunchalarni anglagan holda bugungi O'zbekistonimizning siyosiy hayotdagi o'zgarishlarini tahlil qilishimiz mumkin. Davlatimiz mustaqillika

erishgandan so'ng o'zining porloq kelajag yo'lidagi xaritasini belgilab oldi. Mustaqilligimizni so'zsiz mustahkamlab bergan eng katta jarayon bu konstitutsiyamizning qabul qilinishi bo'ldi. Bu borada uch ming yillik davlatchilik tajribasiga tayanilgan holda, bugungi O'zbekiston qadimgi Xorazm va So'g'diyona, Qo'araxoniylar, Xorazmshohlar, Amir Temur va Temuriylar o'zbek xonliklari, ma'rifatparvar ajdodlarimiz, xalqimizning tarixiy an'analari va uning mustaqil davlat to'g'risidagi ko'p asrli orzusini mujjasam etgan holda, umummilliy manfaatlarimiz va intilishlarimizdan kelib chiqib, shu bilan birgalikda jahondagi 97 mamlakat to'plagan ilg'or konstitutsiyaviy tajribani birlashtirgan holda mustaqilligimizni dastlabki yillarida vatanimiz tarixida ilk konstitutsiya qabul qilindi. Konstitutsiyamizning yaratilish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Oliy Kengash qarori bilan 1990-yil 21-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov raisligida 64 nafar a'zoni o'zida jamlagan Konstitutsiyaviy komissiya tuzildi. Keyinchalik ushbu a'zolar soni o'zgartirilib, Konstitutsiya loyihasi ana shu kommissiya tomonidan 2 yildan ortiq vaqt mobaynida tayyorlandi. 1992-yil 8 sentabrda Konstitutsiya loyihasini umumxalq muhokamasi uchun e'lon qilishga qaror qilindi. Ilk Konstitutsiyamizning dastlabki loyihasi 1992-yil 26-sentabr kuni tayyor bo'ldi va shu kuni matbuotda chop etildi. Loyiha e'lon qilingandan so'ng, uning umumxalq muhokamasi juda keng tus oldi. Bu ochiq-oshkora muhokamalar ikki oy mobaynida davom etdi. Konstitutsiyaviy komissiyaga fikr-mulohazalar bildirilgan 600 taga yaqin xat kelib tushdi, Respublika matbuotining o'zida Konstitutsiyaga bag'ishlangan yuzdan ortiq materiallar e'lon qilindi. Fuqarolarimiz bildirgan takliflar soni 5 mingdan oshib ketdi. 1992-yil 21-noyabrda umumxalq muhokamasini davom ettirish uchun Konstitutsiya loyihasi ikkinchi marta gazetalarda chop etildi. Shu tariqa huquqiy pretsedent-ikki bosqichli umumxalq muhokamasi ro'y berdi. Ushbu holat muhokama ishtirokchilarini faollashtirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Asosiy Qonunimizning xaqchiligini ta'minladi. Konstitutsiya loyihasini o'zi jamoatchilik ekspertizasidan o'tdi. Konstitutsiyaviy kommissiya xorijiy konstitutsiyaviy komissiyaga murojaat qildi.

Bunda jahon konstitutsiyaviy tajribasining bir qator ilg'or jihatlari hisobga olindi. Konstitutsiya loyihasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik kengashi kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar va AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya kabi demokratik davlatlar mutaxassislarining sinchkov ekspertizasidan o'tdi. Shu tariqa demokratik prinsiplarga asoslangan holda umuminsoniy, umumbashariy qadriyatlarni, xalqaro andozalarni o'zida mujassam etgan, inson jamiyatning eng oliy bo'g'ini ekanligini bir necha bor ta'kidlab belgilangan O'zbekiston Respublikasini yorqin kelajagini o'zida ifoda etgan birinchi Konstitutsiyamiz 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilindi. Konstitutsiyamiz yaratilish tarixi ham o'ziga xos ko'rinishni o'zida mujassam etdi. Davlatning Asosiy Qonuni asosida jamiyatdagi barcha sohalar o'zining tashkiliy tuzilmasini, faoliyatini, asosiy vazifalarini belgilab oldi. Konstitutsiyamizda keltirib o'tilgan barcha qonunlarning negizda fuqarolarning qonun oldida tengligi, davlat xalq uchun xizmat qilishi kerakligini, inson jamiyatning eng oliy bo'g'ini ekanligini anglatuvchi g'oya aks etgani shuningdek barcha normalar umumjahon insoniy huquqlarga tog'ri kelishi davlatimizni demokratik davlat ekanligini belgilab bergan. Bir qatorda hokimiyatning bo'linishi, ko'p partiyalik, ayniqsa, sud hokimiyatining mustaqil tashkil etilishi davlatimizda inson manfaati qadr-qimmatini har narsadan yuqori turishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu Konstitutsiya asosida mustahkam davlatchilik barpo etilgani barobarida so'nggi yillarda amalga oshirilgan xalqchil siyosat natijasida mamlakatda tom ma'noda erkin fuqarolik jamiyati qurishga erishildi. Shu asosda bugungi kunga qadar ushbu KONstitutsiyadan foydalanib kelinmoqda. Bugungi kunda zamon talabining o'zgarishiga qarab Konstitutsiyamiz o'ziga yangi qonunlar to'ldirilishini talab qilmoqda. Mamlakatimizda olib borilgan islohotlar natijasida bugungi kunga qadar 14 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganini ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi inson qadri uning manfaatlarini himoya qilish yo'lida amalga oshirilyotgan ishlarning uzviy davomi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning dastlabki prezidentlikga saylangan vaqtidayoq konstitutsiya to'g'risida keltirib o'tgan: "Bugun hayotimizni

o'zi Konstitutsiyamizda o'z ifodasini topgan eng asosiy maqsad - inson manfaatlarini har tomonlama ta'minlash masalasini dolzarb vazifa qilib qo'yimoqda. Inson manfaatlarini ta'minlash uchun esa avvalo odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlari, orzu-niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish kerak" – degan so'zlari bilan yana bir-bor o'z isbotini topdi.. Shu asosida mamlakatimizda olib borilyotgan siyosat, boshqa mamlakatlar bilan o'rnatilyotgan bir qancha diplomatik aloqalar, ta'lim, sport ijtimoiy sohalardagi bir qancha imkoniyatlar va o'zgarishlar, erishilyotgan yutuqlar davlatimizni har sohada ildamlab ketayotganini ko'rsatishi mumkin. Buning asosiy sababi fuqarolarga berilyotgan keng imkoniyatlardir. Bugungi kunda "Yangi O'zbekiston" deb qaralyotgan yurtimizda deyarli islohot kirib bormagan soha qolmadi. Jamiyatning quyi bo'g'inidan yuqori qismiga qadar butunlay o'zgarishlar olib borilyotganini ko'rishimiz mumkin. Boshqa davlatlar bilan hamkorlikning keng tarzda yo'lga qo'yilishi ham juda keng imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Bugungi yangi siyosiy jarayonlarga kirib borish hamda moslasha olish davlatimiz uchun katta ahamiyatga ega. Ayni damda dunyoda bo'layotgan siyosiy jarayonlarga kirib borish uchun fuqarolarimiz hamda yurtimiz daxlsizligini yanada qat'iyat bilan mustahkamlashimiz kerak. Hozirgi kunda butun dunyoda ro'y berayotgan voqealar davlatlarning o'zaro mojarolari, qo'shni davlatlardagi bir qancha tartibsizliklar bizning ham davlatimizga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Bu borada ham bir qancha islohotlar qabul qilinmoqda. Ayni vaqtda mamlakatimizda juda muhim siyosiy o'zgarish arafasida turibdi. Amaldagi Konstitutsiyamizga kiritilyotgan o'zgarishlar, umuman olganda Konstitutsiyaning 65% yangilanishi bir qancha normalarning o'zgarishi yangi siyosiy jarayonlarni yaqqol misoli bo'la oladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan edi:

“Inson huquq va erkinliklariga amal qilinishini ta'minlash, har bir shaxsning qadr qimmatini e'zozlash biz barpo etayotgan ochiq, erkin va adolatli jamiyatning

ajralmas xususiyatidir. Bunday prinsip Asosiy Qonunimizda qat'iy belgilangan. Konstitutsiyamizda xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai sifatida muhrlab qo'yilgan va bunda chuqur ma'no bor. Bu qoidalar mamlakatimizda demokratiya umuminsoniy tamoyillarga asoslanishi, davlat o'z faoliyatini faqat inson va jamiyat farovonligini ko'zlab amalga oshirishini anglatadi.”

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, 2021-yil noyabr oyida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev inauguratsiya nutqida ilk bor Konstitutsiya islohoti haqida e'lon qilgan edi. Keyinchalik Konstitutsiyamizning 30 yilligi munosabati bilan 2022-yil Konstitutsiyaning yangilash jarayonlari boshlanib, Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini boshladi. Jahon davlatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, mamlakatda islohotlarni izchil amalga oshirilishi uchun jamiyat va davlatni modernizatsiya qilishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini rivojlantirishdan boshlanganini ko'rishimiz mumkin. XXI asrda dunyoning 90 ga yaqin davlatida konstitutsiyaviy islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirildi, 57 tasida yangi Konstitutsiya qabul qilindi. Bunda shuni ko'rishimiz kerakki, bu mamlakatlardagi konstitutsiyaviy o'zgarishlar asosan tashqi va ichki tahdid hamda xatarlarni inobatga olib, ularga javob berishga qaratilganligi bilan o'zaro uzviy bo'g'liqligini ko'rishimiz mumkin. Huquqshunos olimlarning bundan bir necha asr avval “Huquqni anglash ma'suliyat hissini rivojlantiradi”, deb aytgan hikmatli so'zlari hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Boshqacha aytganda, Konstitutsiya va qonunlarga hurmat, huquqiy ong ma'daniyat har bir fuqaroning, har bir mansabdor shaxsning hayot va faoliyat tarziga aylanmog'i kerak. Konstitutsiyaviy komissiya tuzilgan vaqtdan boshlab, deyarli bir oy muddat ichida 19,2 ming nafar taklif kelib tushganini ko'rishimiz mumkin. Dastlabki Konstitutsiya qabul qilinganda yuqoridagi statistikalar qaraydigan bo'lsak jami 6000 ta taklif kelgan. Bundan hulos qiladigan bo'lsak, aholimiz orasida huquqiy ong va huquqiy ma'daniyat keskin oshgani ularning o'z kelajagiga yurtimiz kelajagiga loqayd emasligini ko'rishimiz mumkin. Agar dunyo tajribasiga tashlaydigan bo'lsak, tub burilish davrida ko'pgina davlatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilganini ko'ramiz. Shu sababli, avvalo,

senator va deputatlarimiz, keng jamoatchiligimiz, xalqimiz bilan puxta o'ylagan holda bugungi va kelgusi taraqqiyotimizni belgilab beradigan Asosiy Qonunimizni takomillashtirish hamda islohot o'tkazishga befarq bo'lmasligimiz lozim. Konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish natijasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qilgan yangi tahrirdagi Konstitutsiya mavjud 128-moddadan 155 taga ko'payishi shundan 91 ta moddaga konseptual o'zgarishlar kiritilyotgani, shu bilan birgalikda kiritilyotgan har bir moddalar O'zbekistonning demokratizm prinsiplariga asoslangan holda yangi siyosiy "olamga" kirib boryotganini anglatishini ko'rishimiz mumkin. Qo'shimcha tarzda qabul qilinyotgan har bir modda fuqarolar faoliyatiga bevosita bog'liqligi, davlat daxlsizligini ta'minlash bilan bir qatorda xalqaro munosabatlarda o'z o'rnini kengaytirmoqda. Zamonaviy Konstitutsiyalarda inson huquqlari keng miqyosda qamrab olingan. Tadqiqotchilar aniqlashicha, jahon mamlakatlari konstitutsiyalarida qayd etilgan inson va fuqarolik huquqlarining 117 turi mavjud. XVIII asr oxirlarida yozilgan AQSH Konstitutsiyasida inson huquqlari 35 marta, Rossiya Konstitutsiyasida esa 64 marta keltirib o'tilgan. 2008-yil qabul qilingan Ekvador Konstitutsiyasida inson huquqlarining 88 turi keltirilgan. Inson huquqlariga eng kam e'tibor qaratilgan qomus 2002-yil qabul qilingan Tayiland Konstitutsiyasida bo'lib, unda inson huquqlarining atigi 2 turi sanab o'tilgan. O'zbekistonning hozirgi Konstitutsiyasida esa jami 40 modada inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini qamrab olgan 60 dan ortiq norma mavjud. Yangi qabul qilinayotgan Konstitutsiyamizda ham bir qancha inson huquqlariga oid o'zgartirishlar kiritilmoqda. 43-moddaga e'tibor qaratsak "Inson va fuqaroning huquq hamda erkinliklarini ta'minlash – davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson va fuqaroning Konstitutsiyada hamda qonunda mustahkamlangan huquqlari,erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlaydi. Shu bilan birgalikda Konstitutsiyaning 24-moddasiga kiritilgan yangi jumlada O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanishi belginlanmoqda. Respublikamizda 2008-yil 1-yanvar kuni inson jamiyatning oliy bo'g'ini deb qaralganligi bois o'lim jazosi bekor qilingan edi. Bu xalqaro huquqlarda ham inson

qadr qimmatiga zid bo'lgan qonun ekanligi ma'lum. Konstitutsiyaning yangi tahriri ham amaldagi moddalarni mustahkamlash va qo'shimcha kiritish bilan cheklanmasdan inson va fuqarolarning qonuniy maanfaatlarini yanada kengaytirmoqda.

Demakki, Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, biz uzoq va sharaflı tarixga ega millatimiz, bizning millatimiz asrlar davomida juda ko'p o'zgarishlar va islohotlar ichida toblanib keldi. Bu yurt tuprog'i undagi insonlar har qanday siyosiy jarayonlarni boshdan kechirdi. Biroq bugungidek mustaqil yurt sifatida, butun dunyo demokratik davlat ko'zi bilan qaraydigan bu davr mustaqillik bizga bergan juda katta imkoniyatdir. Biz o'z taqdirini o'zi belgilovchi millatimiz! Bundanda qudratli yurt darajasiga erishishimiz uchun, qadamma-qadam bosqichma-bosqich rivojlanib borishimiz uchun, biz yanada shonli tarix va porloq kelajak yaratishimiz uchun Vatan taqdiriga befarq bo'lmasligimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi
3. 2022-yil 22-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga qilgan "Murojaatnoma" si.
4. Ziyonet sayti
5. My.gov.uz sayti
6. Lex.uz